

DORIVOR MAVRAK ASOSIDA TAYYORLANGAN SURTMANING SIFATINI BAHOLASH

Shuhratova M.Sh.

Nazarova Z.A.

Toshkent farmatsevtika instituti, Toshkent sh., O'zbekiston Respublikasi

e-mail: mahzunashuhratova770@gmail.com

tel: +998(88)038-05-98

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12528692>

Tarkibida dorivor mavrak (*Salvia officinalis* L.) barglaridan 70% etil spirt yordamida tamomlangan siklli reperkolyatsiya usulida ajratma olingan, tozalangan va undan quyuq ekstrakt olinib tadqiqotlar asosida tanlangan metilselluloza (MS) gidrofil asosda gingivitga qarshi surtma texnologiyasi ishlab chiqilgan [1].

Tavsiya etilayotgan ilmiy ishda "Stomasal" surtmasining sifati, fizik-kimyoviy va texnologik xossalari aniqlanib baholandi.

Kalit so'zlar: dorivor mavrak, quyuq ekstrakt, surtma, texnologiya, sifat, fizik - kimyoviy, texnologik ko'rsatgichlar

Dolzarbli: Hozirgi kunda aholi o'rtasida og'iz bo'shlig'i yallig'lanish kasalliklari keng tarqalganligi tufayli, ushbu kasalliklarda qo'llaniladigan dorivor preparatlar ishlab chiqarish dolzarb hisoblanadi. Bu turdagi yallig'lanish kasalliklaridan biri - bu gingivit kasalligidir. Gingivit (lot. gingivitis) - tish-milk birikmalari yaxlitligi buzilmasdan milklarning yallig'lanishi [2].

Tadqiqotning maqsadi: Dorivor mavrak (*Salvia officinalis* L.) quyuq ekstraktini saqlovchi "Stomasal" surtmasi sifatini baholash.

Tadqiqot usullari: "Stomasal" surtmasini sifatini baholash "Surtmalar" umumiy farmakopeya maqolasi (I O'zDF, jild 2) va tegishli MH talablari asosida olib borildi. Optimal tarkibi va ratsional texnologiyasi ishlab chiqilgan surtmaning tashqi ko'rinishi, chinligi, bir xillili, kolloid va termoturg'unligi, pH ko'rsatkichi va qizdirilgandagi massa yo'qotishi kabi fizik-kimyoviy va texnologik xossalari o'rganildi. Surtmaning tashqi ko'rinishi qurollanmagan ko'z bilan ko'rilganda, unda mexanik zarrachalar aniqlanmadi. Surtmaning chinligini aniqlash uchun uning 1:10 suvli eritmasiga 1% FeCl₃ eritmasidan bir necha tomchi qo'shilganda qizil-qo'ng'ir rang hosil bo'ldi. Suvli eritmaning pH qiymati potensiometr usulda aniqlanganda 5,8 ko'rsatgich aniqlandi. Surtmaning konsistensiyasi bir xilligini aniqlash uchun 4 ta namuna olindi va ulardan 3 tasida ko'rinadigan zarrachalar topilmadi. Surtmaning termoturg'unligini aniqlash uchun 6soat davomida termostatda qoldirildi. Bunda qavatlariga ajralish kuzatilmadi [3,4].

Asosiy natijalar va xulosalar: Jadvalda keltirilgan natijalar (3 tadan namunada aniqlandi) asosida tahlil qilinayotgan surtmalar sifat ko'rsatgichlari bo'yicha qo'yilgan talablarga mos keladi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Nazarova Z.A., Shuhratova M.Sh. Dorivor mavrak (*Salvia officinalis* L.) asosida surtma tarkibini tanlash va texnologiyasini ishlab chiqish // Farmatsevtika jurnali. -2023. -№4. -B.21-27

2. Савченко Л.Н.,Маринина Т.Ф.,Саушкина А.С. Разработка состава и технологии стоматологической мази с экстрактом шалфея тингитана//Известия Самарского научного центра Росс. акад.наук, том 16, №1(3).2014.-С.817-820
3. O'zbekiston Davlat Farmakopeyasi.-2020.-2 jild.-В.203
4. Ziyamuxamedova M.M. Tukli bargli xandeliya asosida yallig'lanishga qarshi dori vositalarini ishlab chiqarishning texnologik jihatlari... farm.f.d.diss. avtoreferat.-2018.-61b